

PACKING STRATEGY: MODERNISASI UMKM JAMUR SANTRI**Kurnia Widya Oktarini¹, Meilinda Dwi Anugrah², Devi Febrianti^{3*}, Ulfah Tika Saputri⁴, Edy Firza⁵**^{1,2,3,4,5} Politeknik Negeri Sriwijaya*email: devi.febrianti@polsri.ac.id**Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM Pondok Jamur Santri, yaitu belum diterapkannya strategi pengemasan yang memadai sehingga produk kurang memiliki daya tarik dan nilai jual. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta keterampilan mitra dalam menerapkan packing strategy, khususnya melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan, pengembangan logo, dan penyusunan informasi produk secara lebih terstruktur. Pendekatan yang digunakan mencakup observasi lapangan, analisis kebutuhan, pelatihan yang melibatkan partisipasi mitra, serta pendampingan dalam pembuatan prototipe kemasan dan desain identitas visual. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan mitra dalam memahami konsep pengemasan modern, yang dibuktikan dengan tersusunnya dua prototipe kemasan, beberapa rancangan logo, dan materi promosi digital. Seluruh luaran tersebut mampu menjawab kebutuhan mitra dan berpotensi meningkatkan daya saing produk hidroponik di pasar lokal. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa penerapan strategi pengemasan yang tepat dapat memperkuat citra usaha serta mendukung keberlanjutan UMKM berbasis pertanian modern.

Kata kunci: hidroponik, strategi pengemasan, UMKM, branding produk

Abstract

The community service program was implemented to address the challenges faced by Pondok Jamur Santri, an MSME that had not yet applied an adequate packaging strategy, resulting in products with limited appeal and market value. This activity aimed to enhance the partner's understanding and skills in applying an effective packing strategy, particularly through the use of environmentally friendly packaging, the development of a logo, and the preparation of product information in a more structured manner. The methods employed included field observation, needs analysis, participatory training, and assistance in creating packaging prototypes and visual identity designs. The results indicate an improvement in the partner's ability to understand modern packaging concepts, as shown by the development of two packaging prototypes, several logo designs, and digital promotional materials. These outputs successfully addressed the partner's needs and have the potential to strengthen the competitiveness of hydroponic products in the local market. Overall, this program demonstrates that implementing an appropriate packaging strategy can enhance business image and support the sustainability of MSMEs engaged in modern agricultural practices.

Keywords: hydroponics, packaging strategy, MSME, product branding

1. PENDAHULUAN

Budidaya hidroponik merupakan salah satu metode pertanian modern yang memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan. Sistem ini memungkinkan tanaman tumbuh tanpa media tanah melalui pemanfaatan larutan nutrisi yang terkontrol sehingga mampu menghasilkan sayuran yang lebih higienis, sehat, dan ramah lingkungan (Gea dkk., 2025). Selain

mendukung produksi pangan yang berkelanjutan, budidaya hidroponik juga memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan edukasi mengenai pertanian modern.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik pertanian perkotaan seperti hidroponik berkembang pesat sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan pangan segar dan minim pestisida. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem hidroponik memberikan produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas produk yang lebih konsisten dibandingkan dengan budidaya konvensional (Resh, 2022; Barbosa et al., 2015). Pertanian berbasis teknologi ini juga dianggap adaptif terhadap perubahan iklim dan mampu menjadi alternatif penting dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat rumah tangga maupun komunitas urban.

Di Kota Palembang, perkembangan pasar sayuran hidroponik semakin menunjukkan tren positif. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat mendorong permintaan terhadap produk pangan segar dan berkualitas (Fitrie & Valentino, 2025). Peningkatan permintaan tersebut diikuti dengan kebutuhan akan standar pengemasan yang baik. Pengemasan memiliki peran krusial tidak hanya dalam melindungi produk dari kerusakan fisik, tetapi juga sebagai media penyampaian informasi, identitas usaha, serta instrumen promosi yang mampu meningkatkan kepercayaan dan minat konsumen (Jumriana, 2024). Oleh karena itu, strategi pengemasan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM penghasil produk hidroponik agar dapat bersaing di pasar.

Sejalan dengan temuan tersebut, literatur pemasaran UMKM menegaskan bahwa kualitas kemasan memiliki pengaruh langsung terhadap persepsi konsumen, nilai tambah produk, dan keputusan pembelian, terutama pada produk pangan segar yang sangat sensitif terhadap visual dan kebersihan (Silayo & Speece, 2007; Ampuero & Vila, 2006). Kemasan yang efektif tidak hanya menampilkan estetika, tetapi juga menjadi sarana komunikasi antara produsen dan konsumen—mulai dari informasi nutrisi, identitas merek, sertifikasi, hingga pesan-pesan nilai tambah produk.

Namun, tidak semua UMKM memiliki pemahaman yang memadai mengenai praktik pengemasan yang baik. Permasalahan ini juga ditemukan pada mitra pengabdian, yaitu UMKM Pondok Jamur Santri di Kota Palembang. Berdasarkan kondisi yang teridentifikasi, usaha tersebut belum menerapkan strategi pengemasan (*packing strategy*) yang optimal. Kemasan yang digunakan belum sepenuhnya informatif, belum memiliki identitas visual berupa logo, dan belum memanfaatkan fungsi kemasan sebagai media promosi produk. Kurangnya edukasi dan keterampilan terkait pengemasan menyebabkan produk mitra belum memiliki daya tarik visual dan nilai jual yang memadai.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian menyusun kerangka pemecahan masalah melalui beberapa langkah sistematis. Langkah pertama adalah melakukan observasi untuk memetakan persoalan utama yang dihadapi mitra dalam penerapan strategi pengemasan. Selanjutnya, dilakukan analisis produk untuk menentukan jenis kemasan yang tepat, menarik, dan sesuai dengan karakteristik produk UMKM Pondok Jamur Santri. Tim juga memberikan wawasan mengenai pentingnya identitas usaha melalui pembuatan logo yang dapat digunakan sebagai penanda produk. Selain itu, pelatihan diberikan terkait pemilihan kemasan yang tepat serta strategi pengemasan yang mendukung peningkatan daya saing di pasar.

Pendekatan pendampingan semacam ini selaras dengan paradigma program pengabdian masyarakat yang menekankan pemberdayaan UMKM melalui

peningkatan kapasitas, transfer pengetahuan, dan adopsi inovasi praktis (Suhendri & Rahmawati, 2023). Intervensi yang terstruktur dan sesuai kebutuhan mitra diyakini mampu meningkatkan kualitas produk, meningkatkan daya saing, serta memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu mitra meningkatkan kualitas tampilan dan nilai jual produknya. Penerapan strategi pengemasan yang lebih baik tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki visual produk, tetapi juga berpotensi memperkuat keberlanjutan usaha dan posisi UMKM hidroponik dalam pasar lokal maupun regional.

2. METODE

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah Pondok Jamur Santri, yaitu sebuah unit usaha budidaya dan pengolahan jamur yang berlokasi di Jl. Tegal Binangun, Lr. Karang Anyar 2, Pondok Pesantren Fastabiqul Khoirot. UMKM tersebut memproduksi jamur segar serta olahan sederhana yang dipasarkan di sekitar lingkungan pesantren. Meskipun kualitas produknya baik, mitra masih mengalami keterbatasan dalam aspek pengemasan, terutama terkait pemilihan kemasan ramah lingkungan dan ketersediaan logo. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan PKM untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat daya saing usaha di pasar.

2.1. Partisipasi Mitra

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan mitra pada setiap tahap program. Peran serta mitra meliputi:

a) Identifikasi Kebutuhan:

Mitra memberikan informasi terkait kondisi kemasan yang digunakan saat ini, kendala pemasaran, serta kebutuhan peningkatan kualitas produk. Informasi tersebut menjadi dasar penyusunan materi pelatihan.

b) Keterlibatan dalam Kegiatan Pelatihan:

Perwakilan Pondok Jamur Santri hadir dalam pelatihan yang berfokus pada pengenalan konsep kemasan ramah lingkungan dan logo

c) Praktik dan Implementasi:

- Pemilihan bahan kemasan yang sesuai dan lebih berkelanjutan.
- Mendesain logo dengan template yang telah disiapkan tim.

d) Evaluasi Kegiatan:

- Observasi keterampilan mitra dalam merancang kemasan yang baru.
- Penilaian kualitas rancangan kemasan hasil praktik.

2.2. Tahapan Kegiatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan edukatif-partisipatif, dimana mitra dilibatkan secara langsung dalam proses pelatihan dan implementasi. Tahapan pelaksanaan meliputi:

Gambar 1.
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Program pengabdian dilaksanakan melalui beberapa rangkaian aktivitas yang dirancang untuk menjawab persoalan utama mitra, yaitu keterbatasan dalam pengemasan dan identitas visual produk. Berdasarkan pemetaan kebutuhan, tim menemukan bahwa mitra membutuhkan peningkatan kualitas kemasan serta dukungan *branding* untuk memperkuat daya tawar produk di pasar. Oleh karena itu, kegiatan diarahkan pada penyusunan desain kemasan, pengembangan logo, hingga pembuatan materi promosi yang dapat diterapkan mitra secara berkelanjutan.

a. Pengembangan Prototipe Kemasan Produk

Tim menyusun dua jenis desain kemasan yang difungsikan sebagai contoh solusi praktis bagi mitra. Rancangan ini dikembangkan berdasarkan kaidah fungsionalitas, estetika, dan keberlanjutan.

1) Kemasan A (Varian Premium)

- ✓ Menggunakan kotak *clamshell* berbahan mika transparan yang kuat dan dapat dipakai ulang.
- ✓ Model ini ditujukan untuk segmen pasar yang membutuhkan tampilan produk yang lebih elegan dan higienis.

2) Kemasan B (Varian Ekonomis)

- ✓ Memanfaatkan *standing pouch* plastik PE bening yang sudah dilengkapi ventilasi udara.
- ✓ Ventilasi berfungsi menjaga kesegaran sayuran agar tidak cepat rusak.

- ✓ Kemasan ini disiapkan untuk pasar dengan harga lebih terjangkau tetapi tetap mempertahankan tampilan yang rapi.

Kedua model kemasan tersebut dikembangkan sebagai jawaban langsung terhadap kebutuhan pengemasan yang lebih profesional sekaligus memberikan pilihan sesuai dengan kemampuan produksi dan target pasar mitra.

Tabel 1. Prototype Alternatif Kemasan Produk

Kemasan A (Versi Premium)	Kemasan B (Versi Ekonomis)

b. Pengembangan Logo Produk

Untuk meningkatkan identitas visual Pondok Jamur Santri, tim merancang beberapa alternatif logo yang dapat dipilih oleh mitra. Setiap logo didesain dengan mempertimbangkan karakter usaha hidroponik yang bersih, alami, dan modern. Elemen visual disusun agar mudah dikenali dan mampu memperkuat citra produk ketika dipasarkan.

Tabel 2. Pilihan Logo Produk

<p>Logo 1</p>	
---------------	--

<p>Logo 2</p>	
<p>Logo 3</p>	
<p>Logo 4</p>	

c. Pembuatan Konten Promosi Digital

Sebagai dukungan pemasaran, tim juga menyusun desain konten digital, salah satunya untuk platform Instagram. Konten mencakup visual produk, informasi usaha, dan publikasi kegiatan PKM. Upaya ini ditujukan agar mitra dapat

memperluas jangkauan pemasaran melalui media sosial dan membangun citra usaha yang lebih profesional.

Gambar 2. Contoh Postingan Instagram

d. Dokumentasi Kegiatan dan Poster Program

Dokumentasi ini menjadi bagian penting untuk laporan resmi dan sebagai media diseminasi hasil kegiatan kepada publik. Berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama Mitra.

Tabel 3. Dokumentasi Kegiatan

No	Kegiatan	Dokumentasi
1	Survey	<p>(survey awal)</p>

2 Pelaksanaan Kegiatan

(pemetikan jamur)

**SEGAR, SEHAT,
BEBAS PESTISIDA**

**PACKING STRATEGY:
MODERNISASI UMKM
JAMUR SANTRI**

- ✓ 100% Hidroponik
- ✓ Ditanam Tanpa Pestisida
- ✓ Segar Petik Langsung

☎ **082183425679**
JL Tegal Binangun, Lr Karang Anyar 2
Pondok Pesantren Fastabiqul Khoirot

(poster kegiatan)

3 Implementasi

(Kemasan setelah dipetik)

(prototype kemasan yang disarankan)

4

Evaluasi

(Logo yang direkomendasikan)

(Evaluasi bersama mitra)

(Penutupan kegiatan)

e. Realisasi Penyelesaian Permasalahan Mitra

Output yang dihasilkan, yaitu mulai dari desain kemasan, logo, hingga materi promosi merupakan bentuk penyelesaian langsung terhadap persoalan mitra, yaitu belum tersedianya kemasan yang layak, identitas visual yang kuat, serta media pemasaran yang memadai. Dengan adanya luaran tersebut, mitra memperoleh perangkat pendukung untuk meningkatkan kualitas produk dan daya tarik konsumen.

3.2. Kendala Pelaksanaan

Beberapa kendala ditemui selama pelaksanaan, antara lain:

- a. Mitra belum memahami teknik pengemasan modern, desain label, dan pemanfaatan media digital, sehingga dibutuhkan sesi penjelasan yang lebih intensif.
- b. Beberapa jenis kemasan, terutama kemasan premium, memerlukan alat pengemas yang belum dimiliki mitra. Kondisi ini membuat penerapannya harus dilakukan secara bertahap.
- c. Koordinasi dengan aktivitas mitra dan tim menyebabkan beberapa sesi pendampingan membutuhkan penjadwalan ulang.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil memberikan kontribusi nyata bagi Pondok Jamur Santri melalui penyusunan prototipe kemasan, desain logo, serta materi tambahan yaitu publikasi digital. Luarannya terbukti mendukung peningkatan kualitas tampilan produk, memperjelas identitas usaha, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Mitra juga memperoleh pemahaman baru mengenai prinsip pengemasan modern dan strategi promosi berbasis teknologi.

Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan ke depan antara lain:

1. Mitra disarankan untuk menerapkan desain kemasan baru secara bertahap sesuai kemampuan produksi.
2. Pelatihan lanjutan mengenai pemasaran digital penting dilakukan agar promosi produk dapat lebih optimal.
3. Kolaborasi dengan komunitas atau lembaga UMKM lain perlu diupayakan untuk memperoleh bahan kemasan ramah lingkungan dengan harga lebih efisien.
4. Monitoring rutin diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan kemasan baru terhadap peningkatan penjualan dan kualitas pemasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada mitra, yaitu Pondok Jamur Santri atas kesempatan dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Kerja sama yang terjalin, keterbukaan mitra dalam memberikan informasi, serta keterlibatan aktif selama program berlangsung sangat membantu terselenggaranya kegiatan dengan baik. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha serta pemberdayaan komunitas di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampuero, O., & Vila, N. (2006). Consumer perceptions of product packaging. *Journal of Consumer Marketing*, 23(2), 100–112.
- Fitrie, F. N., & Valentino, O. (2025). Pengaruh Gaya Hidup dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik Di Palembang. *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Perencanaan Kebijakan*, 2(3), 1-14.
- Barbosa, G. L., Gadelha, F. D. A., Kublik, N., Proctor, A., Reichelm, L., Weissinger, E., Wohlleb, G. M., & Halden, R. U. (2015). Comparison of land, water, and energy requirements of lettuce grown using hydroponic vs. conventional agricultural methods. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 12(6), 6879–6891.
- Gea, M. P., Zendrato, R. J., Telaumbanua, S. O., & Ndraha, A. B. (2025). Pertanian Perkotaan, Solusi Inovatif untuk Ketahanan Pangan di Tengah Kota. *Flora: Jurnal Kajian Ilmu Pertanian dan Perkebunan*, 2(1), 188-198.
- Jumrihanah. (2024). Pendampingan Pengembangan Budidaya Tanaman Hidroponik pada Masyarakat Desa. *MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02(03), 127-140.
- Resh, H. M. (2022). *Hydroponic food production: A definitive guidebook*. CRC Press.
- Silayoi, P., & Speece, M. (2007). The importance of packaging attributes. *European Journal of Marketing*, 41(11/12), 1495–1517.
- Suhendri, & Rahmawati, N. (2023). Capacity building for MSMEs through packaging innovation. *Journal of Community Empowerment*, 5(1), 45–56.